

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

**RAÍZ¹: O PENSAMENTO ANDINO DECOLONIAL EM “MADEINUSA”,
“CONTRACORRIENTE” E “A TETA ASSUSTADA”**

Mestrando German Nilton Rivas Flores Lima (UFC)

RESUMO

Esta pesquisa investiga a representação das tradições e crenças peruanas nos filmes “Madeinusa” (2006), “Contracorriente” (2009) e “A teta assustada” (2009), à luz do pensamento andino decolonial. Questão norteadora: como o cinema peruano contemporâneo representa as estruturas de poder coloniais através das tradições culturais? Objetivo: analisar a forma como essas obras cinematográficas integram e reinterpretam práticas culturais indígenas. Metodologia: a pesquisa envolve análise cinematográfica, revisão bibliográfica sobre descolonização, e avaliação crítica da recepção dos filmes. Considerações finais destacam a relevância do cinema como ferramenta de resistência e a necessidade de continuar explorando as complexas interações entre arte e identidade cultural.

Palavras-chave: Tradições peruanas, pensamento andino decolonial, resistência cultural

ABSTRACT

This research investigates the representation of Peruvian traditions and beliefs in the films “Madeinusa” (2006), “Contracorriente” (2009), and “The milk of sorrow”, through the lens of Andean decolonial thought. Guiding question: How does contemporary Peruvian cinema reflect and question colonial power structures through cultural traditions? Objective: To analyze how these cinematic works integrate and reinterpret indigenous cultural practices. Methodology: The research involves film analysis, bibliographic review on decolonization, and critical evaluation of the films' reception. Final considerations highlight the relevance of cinema as a tool for resistance and the need to further explore the complex interactions between art and cultural identity.

Keywords: Peruvian traditions, Andean decolonial thought, cultural resistance

INTRODUÇÃO

O meu nome é Nilo Rivas, sou peruano e, desde a minha mudança para o Brasil, em 2015, a minha conexão com as minhas raízes culturais esfriou. Em julho de 2024, resolvi explorar o meu país natal com amigos brasileiros, indo a pontos emblemáticos como Lago

¹ Raiz.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Titicaca², a *Huacachina*³ e *Machu Picchu*⁴. Durante a viagem, a vontade de apresentar meu país aos meus amigos me levou a contratar um guia turístico para descobrirmos juntos os segredos desses lugares. Mas apenas no Museu Histórico Regional em Cusco, quando me deparei com um exemplar dos *Comentarios Reales de los Incas* escrito por Inca Garcilaso de la Vega, uma faísca acendeu em mim. Neste momento, experimentei um desejo ardente de pesquisar minha cultura, desta vez com um olhar artístico e consciente.

É assim que a reconexão tem sido um ato ao mesmo tempo enriquecedor e desafiador. Inca Garcilaso de la Vega se tornou uma figura central nessa jornada, por suas crônicas que combinam as perspectivas dos vencedores e vencidos, refletindo assim um dilema de minha identidade. Assim, ao ler sua obra, sinto ao mesmo tempo a vergonha de não me aprofundar nesse legado cultural anteriormente e a responsabilidade intransferível de resgatar e preservar a cultura peruana para que ela continue a viver em mim. No entanto, sua crônica, embora crucial ao legado cultural por ser o “primeiro ponto de vista nativo da história latino-americana”, ainda carrega os olhos europeus que os interpretam.

Neste sentido, o pensamento andino decolonial se torna uma ferramenta política crucial no Peru, um país com fronteiras culturais e sociais profundas (Mamani e Lucana, 2024). Em um cenário onde a população não branca se sente marginalizada pelo predomínio político do setor branco, como afirma Portocarrero (1992), o racismo no Peru é um “assunto obscuro”, construído sobre a cor da pele e entrelaçado com categorias de classe, cultura e educação. Esse racismo se manifesta ao utilizar a “educação”, a “inteligência” e a “cultura” como formas de discriminação, e a mídia retrata físicas e emoções que sustentam rótulos que são a raça quando descrevem, por exemplo, os povos da Amazônia como “agressivos” ou “insubordinados” ou “facilmente manipuláveis”. A natureza racista deste argumento está na situação quando a pessoa em questão julga a raça sem mencionar explicitamente, mas “associando tais características às consequências específicas do comportamento social, a educação dos pais descrição, tanto quanto a cultura, como em “maneira de ser” (Arrunátegui, 2010, p. 437, tradução nossa).

² É o lago navegável mais alto do mundo, localizado na região central dos Andes.

³ Em quíchua: “aquela que chora sal” ou “eu te faço chorar”, é um grande oásis localizado no meio do deserto.

⁴ Em quíchua: “velha montanha”, nome dado a uma *llacta* (antiga cidade inca) construída antes do século XV.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Desta maneira, o pensamento andino decolonial parece ser uma ferramenta para questionar e resistir às órbitas de poder herdado do colonialismo, favorecendo maior equidade (Echevarría, 2015). Essas ideias não apenas abordam o racismo, o classismo⁵ e o centralismo⁶ que persistem há décadas no país, mas também fomentam a valorização das culturas indígenas e suas cosmovisões.

No âmbito destas reflexões, esta pesquisa busca analisar os filmes “Madeinusa” (2006, direção de Claudia Llosa), “*Contracorriente*” (2009, direção de Javier Fuentes-León) e “*A teta assustada*” (2009, direção de Claudia Llosa) à luz do pensamento andino decolonial, explorando como eles representam crenças peruanas e questionam as estruturas de poder herdadas do colonialismo.

Visando uma compreensão aprofundada e abrangente dos aspectos envolvidos, delinheiro como objetivos específicos: a) explorar como o pensamento andino decolonial e os conceitos de decolonialidade são representados e articulados nos filmes “Madeinusa” (2006), “*Contracorriente*” (2009) e “*A teta assustada*” (2009), identificando como essas narrativas desafiam ou reforçam as estruturas de poder coloniais; b) descrever as técnicas cinematográficas utilizadas para representar visualmente as crenças e cosmovisões peruanas, considerando o papel da arte na promoção de uma maior equidade cultural e na valorização das tradições indígenas em um contexto de resistência decolonial.

As seções seguintes apresentarão, respectivamente, a **problematização da pesquisa**, bem como os **principais referenciais artísticos e teóricos**; seguindo pelo **percurso metodológico**, a **justificativa**, onde elucidado a pertinência e relevância desta proposta; alguns **resultados** e **discussões**; e, por fim, as **referências** consultadas.

PROBLEMATIZAÇÃO E REFERENCIAL

⁵ “[...] fenômeno herdado do racismo, que, por fim, leva à discriminação, não apenas com base em diferenças étnicas, mas também na pertença a diferentes classes ou grupos, produto das condições socioeconômicas [...] o classismo conjuga a discriminação, o preconceito, o estereótipo e o racismo” (González, 2018, p. 39, tradução nossa)

⁶ Sistema político e econômico onde o território é organizado de maneira hierárquica, com um local central que domina cultural e politicamente, impondo seus valores e cultura sobre regiões periféricas. Essas áreas periféricas, embora tenham culturas próprias, acabam subordinadas ao centro (Contreras, 2002, tradução nossa).

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

A fim de compreender as peculiaridades que cercam o presente estudo, vale a pena notar que o pensamento andino decolonial pode ser descrito como uma corrente intelectual e sociopolítica emergente, que surgiu nas últimas décadas como um estado crítico de resposta influência contínua do processo colonial na América Latina (Echevarría, 2015). Este movimento tenta repensar e desconstruir as narrativas coloniais impostas, enfatizando a valorização das tradições, conhecimentos e cosmovisões indígenas nas regiões andinas, em especial. “Particularmente na região sul do Peru, essa tendência ganhou um impulso significativo, tornando-se um instrumento influente para a modificação da esfera política e social” (Huanca-Arohuanca *apud* Echevarría, 2015, p. 1898, tradução nossa).

Nesse contexto, a arte, especialmente o cinema, ao retratar essas cosmovisões, desempenha um papel crucial na preservação e revitalização das práticas culturais ameaçadas; e, ao trazer essas tradições para o discurso público, não só preserva essas práticas, mas também permite sua reinvenção e valorização. A colonização cristã não apenas impôs uma cultura hegemônica, mas também marginalizou e muitas vezes extinguiu as tradições dos povos colonizados. O desafio, então, é reconhecer e valorizar essas tradições em um contexto onde o processo de apagamento cultural continua a ameaçar sua sobrevivência.

Astete (2016) argumenta que a chegada dos espanhóis aos Andes resultou em uma complexa reescrita da história andina, distorcida para se adequar à perspectiva ocidental. Esse processo de escrita da história é marcado por um viés cultural que desconsidera a validade das tradições locais. Assim, a reflexão de Astete (2016) nos convida a reavaliar as tradições orais e populares, reconhecendo seu valor para a compreensão cultural e sua importância no discurso acadêmico. Compreender e valorizar essas tradições é fundamental para a preservação da identidade cultural e para a resistência contra o apagamento cultural.

A relação entre arte e identidade cultural é complexa e muitas vezes marcada por tensões entre a expressão artística e as tradições culturais. *A Sequence Approach*⁷, proposta por Gulino

⁷ Abordagem por sequências. Metodologia inspirada no formato do primeiro cinema, onde a escrita era concebida em sequências, equivalentes à duração de um rolo de filme, dividindo o roteiro em oito partes, cada uma concebida como um mini-filme independente (SOUZA, s. d.). Gulino (2004) explica com mais detalhe uma técnica de escrever

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(2004), baseada nos princípios aristotélicos, oferece uma estrutura narrativa que pode limitar a criatividade e marginalizar perspectivas alternativas. Silva (2022) critica essa abordagem, argumentando que a racionalidade ocidental impõe uma estrutura que exclui formas de criação que desafiam a narrativa hegemônica. Assim, a forma intuitiva de criar roteiros pode ser vista como uma resistência contra essa racionalidade, permitindo uma expressão mais autêntica e menos domesticada pelas exigências da estrutura narrativa convencional.

A colonialidade, como discutido por Mignolo (2010) e Quijano (2005), é um eixo central da pesquisa. A colonialidade não é apenas um vestígio do colonialismo, mas um sistema persistente de opressão que continua a moldar as relações sociais, culturais e epistemológicas. A pesquisa explora como a arte pode servir como uma ferramenta de resistência contra a colonialidade, oferecendo uma plataforma para a expressão de identidades e histórias marginalizadas.

A discussão sobre a arte como resistência cultural e a revalorização das tradições culturais deve ser contextualizada com os principais referenciais artísticos e teóricos. O trabalho de Denise Ferreira da Silva no ensaio “*Em estado bruto*” oferece uma perspectiva crítica sobre a racionalidade ocidental e a forma como ela molda a criação artística. Silva (2022) argumenta que a lógica racional e sequencial que domina a arte e o pensamento ocidentais pode ser limitante e opressiva, e propõe uma abordagem mais poética e desconstruída da prática artística, que acolhe a opacidade e a complexidade da experiência humana. Essa abordagem é particularmente relevante para a discussão sobre como a arte pode servir como uma forma de resistência cultural e de revalorização das tradições marginalizadas.

Além disso, os trabalhos de Quijano oferecem contribuições valiosas sobre a colonialidade e a necessidade de descolonizar o pensamento e a criação artística. Quijano (2005) discute a “decolonialidade do saber” como um processo sustentado pelo apagamento de referências, vozes e conhecimentos fora do ocidente e que se apoia no racismo epistêmico. Conceito fundamental para entender que a arte pode questionar e subverter as narrativas coloniais, oferecendo uma plataforma para a expressão de identidades e histórias alternativas.

filmes clássicos a partir de uma divisão do roteiro em oito partes, cada uma com uma função específica. É, hoje em dia, uma das estratégias mais utilizadas para a escrita do roteiro.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

METODOLOGIA

A metodologia para a pesquisa será composta por duas etapas:

1. Análise cinematográfica e cultural: Serão realizadas análises dos filmes “Madeinusa” (2006), “*Contracorriente*” (2009) e “A teta assustada” (2009), focando em como cada um representa as tradições e crenças peruanas descritas. A análise incluirá aspectos da narrativa e representação dos costumes culturais.

2. Pesquisa bibliográfica e teórica: A pesquisa será apoiada por uma revisão abrangente da literatura existente sobre a representação cultural no cinema, incluindo trabalhos de Denise Ferreira da Silva, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Israel Orrego Echevarría, entre outros. Essa revisão permitirá um entendimento mais profundo dos conceitos de colonialidade e descolonização e sua aplicação à prática cinematográfica.

JUSTIFICATIVA

Este estudo é relevante pois investiga a eficácia do cinema como meio de resistência cultural e preservação do patrimônio imaterial. Em um mundo onde as tradições indígenas e locais estão enfrentando a extinção, a arte surge como uma ferramenta poderosa para destacar a importância e o valor dessas práticas. A análise de “Madeinusa” (2006), “*Contracorriente*” (2009) e “A teta assustada” (2009) é sumamente importante dado que ela ajuda a compreender como o cinema pode ser usado para preservar e valorizar a cultura. A representação das crenças e práticas peruanas nesses filmes proporcionará uma oportunidade de compreender como são reintegradas e reinterpretadas na narrativa cinematográfica moderna.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Peru, com sua rica herança cultural e histórica, apresenta tradições e crenças profundamente enraizadas nas comunidades locais. Entre essas tradições, destacam-se três

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

costumes significativos que revelam aspectos da vivência e espiritualidade dos peruanos. O primeiro trata das tradições relacionadas à morte.

Nas montanhas peruanas, há uma crença de que, durante o "tempo santo", o pecado não existe. Nesse período, acredita-se que Deus está morto e, portanto, incapaz de ver ou julgar. O ritual inicia quando uma pessoa, geralmente experiente em "ler o tempo", se posiciona na praça central com placas que formam um relógio, ajustando-o minuto a minuto conforme a posição do sol e da lua. O começo e o término desse tempo são sinalizados por uma música tocada por crianças.

Ainda sobre a morte, em um vilarejo à beira-mar, há uma crença de que, após a morte, o corpo deve ser preparado por pessoas do mesmo gênero. A tradição estabelece que, após a preparação, quem estiver em "melhor sintonia com Deus" deve liderar uma procissão pelas ruelas da aldeia. Em um momento crucial, essa pessoa oferece o corpo a Deus, com a esperança de que a alma descanse em paz e não vague sem repouso eterno. Em seguida, acompanhada pelos mais próximos do falecido, navega até o alto-mar e empurra o corpo para as águas.

O terceiro costume remete ao período do conflito armado interno⁸ no Peru, que ocorreu entre 1980 e 2000. Parte da população acredita na existência de uma doença chamada "a teta assustada", que supostamente faz com que mulheres violentadas sexualmente pelos grupos armados transmitam medo através do leite materno ou pelo contato direto com seus seios "infectados". Essa crença resulta na ideia de que as crianças amamentadas perdem a alma, pois o susto se esconde na terra.

É nesses três cenários que se desenvolvem os filmes peruanos "Madeinusa" (2006), de Claudia Llosa, "Contracorriente" (2009), de Javier Fuentes-León, e "A teta assustada" (2009), de Claudia Llosa. Apesar de os costumes mencionados não serem abordados de forma explícita nas narrativas, eles permeiam profundamente as histórias desses longas-metragens. Vejamos as sinopses de cada um deles.

⁸ O termo foi cunhado pelo informe da Comissão de Verdade e Reconciliação (CVR) no Peru, para definir o período durante o qual as organizações Partido Comunista do Peru-Sendero Luminoso (PCP-SL) e Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA) realizaram diversas ações com o objetivo de derrubar o Estado e substituí-lo por um Estado socialista. O período inclui múltiplos ataques terroristas, golpes de estado, ações por parte das forças armadas e crimes contra os direitos humanos, sendo este o mais sangrento da história do Peru.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Quadro 1 – Sinopses de filmes

FILME	SINOPSE
<i>Madeinusa</i>	É a história de uma menina que vive em um povoado isolado na cordilheira do Peru. Seguindo uma antiga tradição, os moradores desse lugar acreditam que, como Cristo está morto desde a Sexta-feira Santa às três da tarde até o Domingo de Ressurreição, Ele não os vê e, conseqüentemente, durante esse tempo podem cometer qualquer pecado sem nenhum remorso.
<i>Contracorriente</i>	Uma história de fantasmas incomum na costa peruana, onde Miguel, um pescador casado e prestes a ser pai, luta para reconciliar sua devoção a seu amante masculino com as rígidas tradições de sua comunidade.
A teta assustada	Fausta sofre de "A Teta Assustada", uma doença transmitida pelo leite materno de mulheres maltratadas durante o período do terrorismo no Peru. Os infectados nascem sem alma, pois, do susto, ela se escondeu na terra, carregando um medo atávico que os isola completamente. No entanto, Fausta guarda algo mais: um segredo que não quer revelar, até que a súbita morte de sua mãe desencadeia acontecimentos inesperados que transformarão sua vida e a de outros ao seu redor.

Fonte: Site Filmaffinity.

Embora esses filmes não abordem diretamente todos os aspectos das tradições descritas, eles são profundamente impregnados por essas crenças. “*Madeinusa*” utiliza a tradição do “tempo santo” para explorar temas de vingança e libertação, ao mesmo tempo que explora a vida e as tradições de uma comunidade andina, revelando como práticas culturais e rituais locais são vivenciados e reinterpretados. “*Contracorriente*” integra o costume da entrega do corpo às águas em um drama de amor proibido e autoaceitação, à par que aborda a complexidade das tradições e a identidade através da história de um amor entre dois homens na comunidade. Já “*A teta assustada*” utiliza a crença na “teta assustada” para explorar a superação de traumas e a busca por cura.

Esses filmes, ao incorporar e reinterpretar as tradições locais, oferecem uma visão profunda das complexidades culturais e emocionais de uma parcela dos peruanos. Ao mesmo tempo que a narrativa destaca como as tradições andinas, como o uso do quíchua e as festas prolongadas, são preservadas e vivenciadas em um contexto de exploração e desigualdade social. A presença do quíchua no filme é um símbolo da resistência cultural e da continuidade das práticas indígenas diante da opressão; e a dinâmica de exploração, exemplificada pela relação entre a patroa branca e a empregada indígena (em “*A teta assustada*”), evidencia ao mesmo tempo que critica as tensões entre as estruturas coloniais ainda presentes e as comunidades indígenas marginalizadas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Tanto em “Madeinusa” como em “A teta assustada”, a utilização do quíchua é um dos elementos mais presentes. Ambos os filmes começam com uma música em quíchua cantada pelas personagens principais que dão um contexto para as tradições nas quais os filmes estão inseridos. É importante ressaltar que o quíchua, em “A teta assustada”, além de trazer à tona a importância da língua originária, funciona também narrativamente: a personagem principal canta (cada vez que se sente com medo ou ameaçada) alguma música que se inventa, fazendo-a o seu lugar de refúgio.

Um outro aspecto da narrativa que é muito interessante nas sequências iniciais destes três filmes é a utilização do primeiro plano: no caso de “Madeinusa”, a montagem picotada e com elipses de tempo curto (quase a maneira de videoclipe) nos mostra o preparo de favas (alimento que faz parte da dieta dos peruanos que moram nos andes) e termina com um primeiríssimo primeiro plano e tende a funcionar como um resumo do que veremos ao longo do filme; já em “A teta assustada”, a diretora opta por uma tela preta que nos obriga a concentrar-nos na história cantada da personagem que está morrendo, para surgir depois o rosto de uma mulher velha e logo em seguida, pelo canto superior esquerdo e de perfil, o rosto da protagonista; se falamos de “Contracorriente”, o filme inicia-se com o rosto do protagonista encostando na barriga da sua mulher, e falando com o bebê que está prestes a nascer.

Para Betton (1987), quando escutamos uma voz podemos formar uma imagem das características físicas e psicológicas de alguém, especialmente se falarmos de um ator. O poder das palavras e da fala humana vai além das palavras e das ideias que se desprendem, já que esse poder pode estar inserido no tom, que carrega um valor psicológico que não podemos ignorar. Por outro lado, Chion (2004) define a voz *off* como "acusmática", ou seja, uma voz sem a imagem de quem a emite, o que provoca uma atenção especial no espectador, pois sugere a presença de um corpo. Quando quem fala surge no quadro, a voz perde o efeito (processo chamado de desacusmatização). Assim, uma voz acusmática tem a propriedade de ser um "ser especial", como uma sombra falante.

Então, as escolhas pelo início com os primeiros planos, ou apenas com as costas dos personagens, nos causa um efeito de aproximação emocional direta com os protagonistas, inserindo-nos em uma intimidade visual e sonora que antecipa suas jornadas. A concentração nos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

rostos ou nas vozes sem a presença imediata do corpo cria uma tensão e um mistério em torno de suas identidades, como se, antes de conhecê-los plenamente, fôssemos guiados a sentir suas essências e a mergulhar nas suas histórias. Esses primeiros planos, muitas vezes sem o contexto do cenário, funcionam como portais sensoriais que ampliam a percepção do espectador, despertando uma conexão intuitiva e subjetiva com a narrativa e a cultura dos personagens.

Se falarmos sobre as tradições presentes nos filmes ou como são encaradas, nos três filmes os personagens que estão inseridos dentro nos costumes, em momento algum, questionam sua veracidade. Muito pelo contrário, se mostram, por vezes, irritados com o olhar estrangeiro que parece não compreender aquilo que para eles está muito claro. Em várias sequências os personagens chegam a gritar com aqueles que não compartilham dessa cosmovisão.

Por fim, os filmes “Madeinusa”, “*Contracorriente*” e “A teta assustada” oferecem uma perspectiva rica do pensamento andino decolonial ao retratar e explorar as tradições e cosmovisões indígenas em um contexto contemporâneo. Cada uma dessas obras cinematográficas contribui para a valorização e reinterpretação das práticas culturais andinas, desafiando as narrativas coloniais e promovendo uma compreensão da identidade indígena que ultrapassa estereótipos e revela a complexidade e resiliência dessas culturas. Ao abordar temas como espiritualidade, sexualidade e o impacto de traumas históricos, esses filmes evocam uma leitura crítica da herança colonial e destacam a riqueza do patrimônio cultural andino, reafirmando a importância de preservar e reconhecer essas tradições dentro do cinema latino-americano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta jornada, venho percebendo que a reconexão com minha herança cultural vai além da simples redescoberta de tradições. É um processo de transformação pessoal e artística, que vem me confrontando com questões de identidade, memória e resistência. Através da análise dos filmes “Madeinusa”, “*Contracorriente*” e “A teta assustada”, entendo como o cinema peruano contemporâneo não apenas tem a potência de preservar e reinventar crenças e tradições ancestrais, oferecendo novas perspectivas sobre o passado e o presente do Peru.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A integração do pensamento andino decolonial na análise desses filmes revelou-se crucial para entender como essas obras questionam as estruturas de poder coloniais e promovem a valorização da minha cultura. Assim, o cinema emerge como ferramenta de resistência, capaz de subverter narrativas hegemônicas.

No entanto, é importante destacar que este estudo ainda está em desenvolvimento, e as conclusões até agora obtidas são apenas esboços iniciais. O trabalho segue se revelando, com novas descobertas e questionamentos. Ao posicionar-se como um projeto inconcluso, este estudo busca abrir espaço para uma reflexão contínua sobre as aporias, caminhos e oposicionalidades do cinema peruano contemporâneo, especialmente em relação às questões de decolonialidade.

REFERÊNCIAS

ARRUNÁTEGUI, Carolina. El racismo en la prensa escrita peruana. Un estudio de la representación del Otro amazónico desde el Análisis Crítico del Discurso. **Discurso & Sociedad**, v. 4, n. 3, p. 428-470, 2010.

ASTETE, Rodolfo. **La escritura de la historia andina en la época colonial**. Lima: Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, 2016.

BETTON, Gérard. (1987). **Estética do cinema**. Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

CHION, Michel. **La voz en el cine**. Trad. Maribel Villarino. Madrid: Ediciones Cátedra, 2004.

CONTRERAS, Carlos. **El centralismo peruano en su perspectiva histórica**. 2002.

VEGA, Inca Garcilaso. **Comentarios reales de los Incas (antología)**. Lima: El Comercio, [1609]2005.

ECHEVERRÍA, Israel Arturo Orrego. Decolonialización epistémica. Aportes del pensar andino abyayalanse a la filosofía. **Cuadernos de Filosofía latinoamericana**, v. 36, n. 113, p. 45-60, 2015.

GONZÁLEZ, Gerardo Enrique Burneo. Estudio de caso: percepción del Clasismo del programa televisivo Al Fondo Hay Sitio en los estudiantes del 4to y 5to de secundaria del Colegio Bertolt Brecht. **Comunifé**, v. 18, n. XVIII, p. 37-46, 2018.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

GULINO, Joseph Paul. **Screenwriter**: The sequence approach. Fremantle: Ed. Continuum. 2004.

MAMANI, Jhonatan Hinojosa; LUCANA, Edison Catacora. El Pensamiento Andino Decolonial como Herramienta de Transformación Política en Quechuas y Aymaras del Sur del Perú. **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, v. 8, n. 1, p. 1896-1912, 2024.

MIGNOLO, Walter. Aiesthesis decolonial. **Calle 14**. v. 4, n. 4, p. 10-25, 2010.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. **A Colonialidade do Saber: etnocentrismo e ciências sociais–Perspectivas Latinoamericanas**. Buenos Aires: Clacso, p. 107-126, 2005.

SILVA, Denise Ferreira da. **Em estado bruto: Arte, colonialidade e práticas descoloniais**. São Paulo: Editorial do Pensamento, 2022.

SOUZA, Jaqueline. 8 Sequence approach. **Tertúlia narrativa**. [s.d.] Disponível em: <<https://www.tertulianarrativa.com/8sequenceapproach>> Acesso em 15 dez. 2023.

CONTRACORRIENTE. Direção: Javier Fuentes-León. Peru: Elcalvo Films, Dynamo, La cinefature, Neucameofilm 2009. 1 DVD.

MADEINUSA. Direção: Claudia Llosa. Peru: Wanda Visión e Vela Films, 2006. 1 DVD.

A TETA assustada. Direção: Claudia Llosa. Peru: Vela Producciones, Oberón Cinematográfica, Wanda Visión, 2009. 1 DVD.

Como citar este texto:

LIMA, German N. R. F. Raíz: o pensamento andino decolonial em “Madeinusa”, “Contracorriente” e “A Teta Assustada”. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.